

BADIIY GIMNASTIKA VOSITASIDA BOSHLANG'ICH TAYYORLOV GURUH BOLALARINI SOG'LOM VA BARKAMOL QILIB TARBİYALASH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Sayfulloyeva Nasiba G'ulomjonovna

Gimnastikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabi treneri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542423>

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini ayniqsa, badiiy gimnastika orqali boshlang'ich tayyorlov guruh bolalarini sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash va rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralib, undan millat genofondini sog'lomlashtirish, jismoniy va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashning kafolatli vositasi va milliy istiqloq g'oyalarini targ'ib qilishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim soha sifatida foydalanilmoqda. Badiiy gimnastikachilarni har tomonlama sog'lom va barkamol, mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb masalalaridan biri sifatida ta'kidlab kelinadi.

Bugungi kunda taraqqiyot yo'lidan ildam qadamlar bilan borayotgan yangi O'zbekistonimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik va zamonaviy axborot texnologiya joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirishga davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajriba asosida ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishni nazarda tutadi. Buning uchun, avvalo, barcha ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonini nazariy, ilmiy jihatdan asoslangan holda zamonaviy metodik vositalar bilan ta'minlash lozim. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishning maqsadi, vazifalari, mazmunini yangilash ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Inson salomatligi jamiki bor narsaning hammasidan ustun va qimmat turadi. Ayniqsa bolalarni yoshligidanoq sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash, uni har tomonlama yetuk shaxs qilib yetkazish esa undan ham qimmat turadi. Bolalarni har tomonlama sog'lom va barkamol, aqliy, ahloqiy va jismoniy jihatdan rivojlantirish bo'lib, sportning badiiy gimnastika turi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan yosh badiiy gimnastikachi qizlarning jismoniy sifatlarni tayyorlash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, mashg'ulot davomida yosh badiiy gimnastikachi qizlarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishning jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Ajoyib pedagog K.D.Ushinskiy o'yinlarga, gimnastikaga, bolalarni ochiq havoda bo'lishiga katta ahamiyat bergan edi. U bolalar bilan gimnastika mashg'ulotlarini o'tkazayotganda diqqatni tiklashga imkon beruvchi mashqlarni bajarish uchun kichik tanaffuslar qilishni tavsiya etgandi. Balalarni sog'lom, baquvvat va organizmiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadigan umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari bo'lib, tanani alohida qismlari bilan bajariladigan harakatlar yoki ularning birikmalaridan iborat. Bu harakatlar bolalarning tana a'zolarida har xil tezlikda va turli xil mushaklarini kuchlanishi bilan ijro etiladi. Shuning uchun ham umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari boshlang'ich tayyorlov guruhlarida keng qo'llanilmoqda.

Respublikamiz va xorijda maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya masalalari va gimnastika mashqlari maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha T. S. Usmanxodjayev, R. S. Salomov, kichik yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirish ishlari bo'yicha Maxmudov B.A. D. D. Sharipova, harakatli o'yinlar va ularni amalga oshirish bo'yicha R. Azizova, G'. M. Salimov, maktabgacha yoshdagi bolalarni turli sport turiga o'rgatishda gimnastika o'yinlarini qo'llash bo'yicha M. M. Masharipova, Badiiy gimnastika vositasida boshlang'ich tayyorlov guruh bolalarini sog'lom va barkamol qilib tarbiyalashda gimnastika mashqlari odamni estetik tarbiyalashning eng samarali vositasi ekanligi ular ilmiy ishlarida tavsiflangan.

Mashqlarni bajarish va namoyish etish texnikasi gimnastikaga xos uslub talab qiladigan darajada mukammal bo'lishi uchun harakatlar ravon va ifodali bo'lishi, mashq bajaruvchining harakatlari tomoshabinga yoqadigan, nafis bo'lishi kerak. Gimnastika mashqlari natijasida shug'ullanuvchining qaddi-qomati kelishgan bo'ladi. Gavda tuzilishidagi nuqsonlar bartaraf etiladi. Gavdaning ayrim qismlari rivojlanishida, umuman, tana shakllanishida mutanosiblikka erishiladi.

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlari bilan muntazam shug'ullanish mushak, yurak-qon tomir, nafas olish, asab tizimlarini rivojlantiradi, mustahkamlaydi va organizmning ish qobiliyatini kuchaytiradi. Ular yordamida deyarli barcha jismoniy sifatlar kuch va kuch bardoshlilik, mushaklarning qayishqoqligi, harakat uyg'unligi va nafas olish davomida rivojlantiriladi hamda takomillashtiriladi, qaddi-qomat to'g'ri shakllantiriladi. Gimnastika mashqlari shakli va mazmuni bo'yicha judda oddiy bo'lib, ularni o'rganish uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi.

Umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlarini bajarayotganda jismoniy yuklamani boshqarish oson. Yuklama tanlanadigan mashqlar va mashg'ulotdagi ularning soniga bog'liq. Mashqlarni ta'sir qilish darajasini quyidagi usullari orqali boshqariladi. Jismoniy tarbiya yo'riqchisi tarbiyalanuvchilarga umumrivojlantiruvchi gimnastika mashqlarini mohirona o'ta olishi uchun quyidagi maxsus bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi shart.

Xulosa qilib aytganda biz mashg'ulotlarda olib borgan ilmiy tajriba sinovlar badiiy gimnastika vositasida boshlang'ich tayyorlov guruh bolalarini sog'lom va barkamol qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gimnastika – sog'lomlashtiruvchi, rivojlantiruvchi vosita. –Aloqachi nashriyoti, 2007, 224 bet.
2. Sharipova D. D., Maxmudov B.A. Milliy harakatli o'yinlar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning didaktik imkoniyatlari. - p.f.d. (PhD), diss. Nukus - 2018 y. - 127 b.